

СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ

COURT FINES IN CRIMINAL PROCEEDINGS: PROBLEMS OF PROOF

ЛЕВЧЕНКО ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,
*доктор юридических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина».*

LEVCHENKO OLGA VLADIMIROVNA,
*Doctor of Law, Professor,
Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin.*

В статье рассматриваются вопросы обязательного установления путем доказывания ряда обстоятельств, которые должны повлиять на решение суда. Указывается на нарушения некоторых принципов уголовного процесса, которые характеризуют процесс доказывания в уголовном судопроизводстве. Делается вывод, что хотя производство по судебным штрафам и отвечает современным реалиям ускорения судопроизводства по уголовному делу, экономии материальных средств, ускорению сроков уголовного процесса, тем не менее, законодательство не должно идти по пути нарушения правил и процедур, которые закреплены конституционно.

The article discusses the issues of mandatory establishment by proving a number of circumstances that should affect the court's decision. Violations of certain principles of the criminal process that characterize the process of proof in criminal proceedings are indicated. It is concluded that although the proceedings on judicial fines meet the current realities of speeding up criminal proceedings, saving material resources, speeding up the terms of the criminal process, nevertheless, the legislation should not follow the path of violations

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, доказательства, окончание уголовного дела, досудебное производство, судебный штраф.

Key words: criminal proceedings, evidence, termination of a criminal case, pre-trial proceedings, judicial fine.

Федеральный закон [1] ввел в уголовно-процессуальное законодательство ст.446.2., и определил правила прекращения уголовного дела или уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в ходе досудебного производства по уголовному делу.

Введение данного порядка вызвало неоднозначные мнения ученых-процессуалистов от его восхваления, до негативной оценки. Это сказывается на практике использования судебного штрафа в уголовном судопроизводстве, поскольку мнения правоприменителя также разделились.

К примеру, считается, что наложение к лицу судебного штрафа дает подозреваемому, обвиняемому возможность исправления [4, с. 117]. Н.А. Егорова сомневается, что освобож-

дение от уголовной ответственности в связи с наложением судебного штрафа имеет отношение к справедливости [2, с. 160].

Такое положение позволяет вести дальнейшие дискуссии по поводу судебного штрафа и сделать практику его применения единообразной.

Ни ст. 446.2., ни ст. 25.1 не содержат требований закона о достаточности доказательств для окончания уголовного дела либо уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого. Суд рассматривает в основном только информацию что это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Если, оканчивая уголовные дела в отношении подозреваемых, то значит по уголовному делу собрана еще не вся совокупность доказательств, дающих право признать его обвиняемым.

Вероятно, ставить вопрос перед судом, что окончить уголовное дело нужно только после того, как лицо будет привлечено в качестве обвиняемого и допрошено. Оно должно ответить положительно о своей виновности в совершении преступления и выразить согласие на окончании в отношении него уголовного дела именно таким образом.

Л.П. Плеснева и С.В. Унжакова предлагают налагать судебный штраф только в том случае, если наличие собранных по делу доказательств отвечает требованиям к составлению обвинительного заключения [5, с. 163]. При этом забывается, что у следователя должен быть какой-либо интерес к прекращению дела.

Для прекращения уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в ходе досудебного производства по уголовному делу требуются данные тому, что лицо совершило преступление небольшой или средней тяжести. Для этого необходимо установить: 1) время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления; 2) виновность лица в совершении преступления. Не установление данных обстоятельств влечет за собой невозможность квалифицировать совершенное деяние.

Другим, не менее важным обстоятельством, подлежащим доказыванию будет характер и размер ущерба, причиненного преступлением. Поскольку закон требует, чтобы лицо в обязательном порядке возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, необходимо выявить данное обстоятельство, подлежащее доказыванию в полном объеме, т.к. от этого зависит будет ли к нему применен судебный штраф как аналог уголовного наказания.

Таким образом, если исходить из того, что доказывается по уголовному делу (ст.73 УПК РФ), то в принципе, их необходимо устанавливать все, даже те обстоятельства, которые влекут смягчение или отягчение наказания и др.

Процесс доказывания по уголовному делу не может отличаться от такого же процесса по другим уголовным делам. Он един: собирание, проверка и оценка доказательств. В стадии предварительного расследования никаких особенностей в процессе доказывания быть не должно. Они начинаются в судебном разбирательстве по рассмотрению необходимого ходатайства.

Во-первых, закон не определяет содержание ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Должны ли быть в нем описаны доказательства, которые собрал следователь при производстве по уголовному делу.

Во-вторых, рассматриваются ли такие доказательства судом и в каком порядке? Если в порядке судебного следствия, то должны быть вызваны свидетели, осмотрены вещественные доказательства, произведены определённые судебные и иные процессуальные действия, приущие разрешению дела в суде по первой инстанции.

В-третьих, не определена роль прокурора (государственного обвинителя), стороны защиты и других заинтересованных лиц, например, потерпевшего по уголовному делу.

Эти и другие проблемы доказывания в порядке наложения судом судебного штрафа уголовно-процессуальным законом не регламентированы. Из этого можно сделать вывод, что данный упрощенный порядок судопроизводства необходим в том случае, когда решается вопрос о возмещении потерпевшему нанесение ущерба, а подозреваемый, обвиняемый не возражают это сделать. За это они получают от суда штраф, а не уголовную ответственность.

Некоторые исследователи назначение судебного штрафа в указанном порядке называют «институтом» уголовного судопроизводства. Но как институт он далек от совершенства и не может претендовать на такой уровень, поскольку остаются нерешенными много вопросов, в том числе и по доказыванию возможности применения штрафа в порядке ст.446. 2.

Кроме того, усматривается нарушения некоторых принципов уголовного процесса, которые характеризуют процесс доказывания в уголовном судопроизводстве.

В первую очередь принцип презумпции невиновности (ст.14 УПК РФ). Констатация судом виновности лица без рассмотрения собранных по уголовному делу доказательств и вынесение решения на этом основании, показывает, что суд не вникает в материалы дела.

Он идет на поводу у следователя либо дознавателя, возбуждающих ходатайства по такого рода делам. Самостоятельно судом рассматриваются только два вопроса: возмещен ли ущерб потерпевшему (гражданскому истцу) и сумма возложенного штрафа за совершенное преступление.

Другими принципами можно назвать состязательность сторон (ст.15 УПК РФ) и обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК РФ).

Нужно отметить, что участие защитника совсем не регламентировано в этом производстве. Хотя в постановлении должно быть указано, что участие лица в совершении преступления соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Правильно установить судом данных обстоятельств можно только с соблюдением указанных принципов уголовного судопроизводства.

Особую роль в доказывании играет принцип свободы оценки доказательств (ст.17 УПК РФ). Судья, полагаясь на органы предварительного расследования, не может сам оценить доказательства виновности лица в совершении преступления, поэтому говорить о внутреннем убеждении судьи невозможно [3, с. 89].

Таким образом, в производстве о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении подозреваемого, обвиняемого и назначения им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа можно усмотреть нарушения, которые касаются фундаментальных положений уголовно- процессуального закона.

Конечно, производство о судебных штрафах направлено на гуманизацию уголовной политики в отношении лиц, совершивших преступления и, в принципе, отвечает сегодняшним реалиям ускорения судопроизводства по уголовному делу, экономии материальных средств, ускорению сроков уголовного процесса.

Но это не означает, что законодательство должно идти по пути нарушения правил и процедур, которые закреплены конституционно. Их незыблемость всегда обязана быть под охраной законодателя и соблюдаться безусловно. Особенно, если они касаются судебных доказательств вины (невиновности) лица в инкриминируемом деянии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности: Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4256.

2. Егорова Н.А. Новый вид освобождения от уголовной ответственности: теоретический, законодательный и правоприменительный аспекты // Российский журнал правовых исследований. 2017. № 3 (12). С. 158-166.

3. Левченко О.В. Внутреннее убеждение как метод оценки доказательств в уголовном судопроизводстве // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2013. № 2. С. 87-90.

4. Лобанова Л., Мкртчян С. Некоторые проблемы установления и реализации нового основания освобождения от уголовной ответственности // Уголовное право. 2016. № 6. С. 111-121.

5. Плесева Л.П., Унжакова С.В. Некоторые аспекты теории и практики применения судебного штрафа в уголовном судопроизводстве // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2019. № 4. С. 159-168.

© Левченко О.В., 2023.